

RAQAMLI KOMMUNIKATSIYADA TURK TILIGA XOS MUOMALA MADANIYATI VA MUROJAAT SHAKLLARI

Toshpo‘latova Solixa

Oriental universiteti Filologiya va tillarni o‘qitish (turk tili)

yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Selma Ozan

Tillar-2 kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli kommunikatsiya jarayonida turk tiliga xos muomala madaniyati va murojaat shakllarining lingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va elektron yozishmalar orqali amalga oshiriladigan muloqotda murojaat birliklarining qanday qo‘llanilishi, ularning ijtimoiy masofa, hurmat va samimiylikni ifodalashdagi o‘rni yoritiladi. Maqolada turk tilidagi murojaat shakllari oila a‘zolari, er-xotinlar, do‘stlar hamda ish va rasmiy muhit doirasida alohida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *raqamli kommunikatsiya, turk tili, muomala madaniyati, murojaat shakllari.*

Аннотация. В данной статье анализируются лингвистические особенности культуры речевого общения и форм обращения, характерных для турецкого языка в процессе цифровой коммуникации. Рассматривается использование обращений в общении, осуществляемом через социальные сети, мессенджеры и электронную переписку, а также их роль в выражении социальной дистанции, уважения и степени близости. В статье формы обращения в турецком языке отдельно анализируются в контексте семейных отношений, супружеского общения, дружеских связей, а также деловой и официальной среды.

Ключевые слова: *цифровая коммуникация, турецкий язык, культура общения, формы обращения.*

Abstract. This article analyzes the linguistic features of interaction culture and forms of address specific to the Turkish language in the process of digital communication. It examines how address expressions are used in communication conducted through social networks, messaging applications, and electronic correspondence, highlighting their role in expressing social distance, respect, and intimacy. The study provides a separate analysis of Turkish forms of address within family relations, spousal communication, friendships, as well as professional and formal contexts.

Keywords: *digital communication, Turkish language, interaction culture, forms of address.*

Kirish.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar rivoji natijasida kommunikatsiya shakllari sezilarli darajada o‘zgardi. Ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va elektron yozishmalar insonlar o‘rtasidagi muloqotning asosiy vositasiga aylandi. Bu jarayonda til nafaqat axborot uzatish vositasi, balki madaniyat va pragmatik me‘yorlarni aks ettiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, turk tilida muomala madaniyati va murojaat shakllarining raqamli

muhitda qanday qo'llanishi dolzarb masalalardan biridir. Turk tiliga xos muomala madaniyati hurmat, ijtimoiy masofa va nutq vaziyatiga asoslanadi. An'anaviy muloqotda suhbatdoshning yoshi, ijtimoiy mavqei va lavozimi murojaat shaklini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi. Raqamli kommunikatsiyada esa ushbu omillar ma'lum darajada o'zgarib, soddalashgan shaklda namoyon bo'lmoqda.

Bugun internet jamiyatdagi har bir shaxs uchun ajralmas odat, hatto zaruratga aylangan. Jamiyat a'zolari ko'plab ishlarini asosan internet orqali amalga oshirmoqda. Hatto milliy madaniyatni aks ettiruvchi urf-odat va an'analar ham raqamli muhitda namoyon bo'la boshladi: qiz so'rash marosimlari, to'y tadbirlari, iftorliklar va shunga o'xshash tadbirlar. Ijtimoiy muloqot ham raqamlashtirish jarayonidan chetda qolmadi. Jamiyatning katta qismi kunning deyarli har bir onida ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqotda bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda qo'llaniladigan raqamli platformalar nafaqat aloqa, balki axborot va tajriba almashish vositasi sifatida ham kundalik hayotning ajralmas qismiga aylangan. Shu nuqtayi nazardan, shaxslar raqamli platformalarda o'ziga xos tilni shakllantirgan va ushbu til orqali qarshi tomon bilan o'ziga xos o'zaro ta'sirni yo'lga qo'ygan. Ijtimoiy media, asosan, mazmuni foydalanuvchilar tomonidan belgilanadigan onlayn xizmatlar yig'indisi sifatida talqin qilinadi. Ushbu xizmatlarning asosini ko'pincha axborot almashinuvi va muloqot tashkil etadi.

Raqamli platformalardan foydalanuvchi shaxslar o'rtasidagi o'zaro ta'sir axborot, fikr, qarash, taassurot va kontentni birgalikda yaratish jarayoni orqali yuzaga keladi. Raqamli muloqot shakllarining kundalik hayotimizda tobora keng tarqalib, tez-tez qo'llanilishi natijasida ijtimoiy o'zaro ta'sir nuqtayi nazaridan yuzma-yuz muloqotdan farq qiluvchi yangi kommunikativ makonlar vujudga kelmoqda. Raqamli aloqa vositalari va ijtimoiy tarmoqlar ishlab chiqish va qabul qilish sharoitlari jihatidan yuzma-yuz muloqotdan farq qilsa-da, ushbu platformalarda ham ijtimoiy o'zaro ta'sir me'yorlari, ko'pincha, o'z kuchini saqlab qolmoqda. Raqamli muloqotda qo'llaniladigan chat, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter yoki Instagram kabi matn asosidagi aloqa vositalari va ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda shaxslar tomonidan keng tanlanayotgan kommunikativ vositalardir.

Murojaat shakllari kundalik nutqda ham, rasmiy til tizimida ham muhim belgilovchi unsur hisoblanadi. Murojaatlar gapirishni boshlashda, yozishda yoki har qanday yozma hujjatning kirish qismida qo'llaniladigan lingvistik birliklardir. Ular jo'natuvchining qabul qiluvchiga bo'lgan munosabatini ifodalaydi. Murojaat qilingan shaxs yoki guruh adresat deb ataladi. Lingvistik muloqot murojaat bilan boshlanadi. Ijtimoiy odatga ko'ra, biror shaxs bilan to'satdan, hech qanday murojaatsiz suhbat boshlash qabul qilinmaydi. Shu jihatdan, murojaatlar hayotning har bir lahzasida muhim o'rin egallaydi.

Muloqot jarayonida jo'natuvchi va qabul qiluvchi turli maqsad va sabablar bilan bir-biriga turlicha murojaat qiladi. Tadqiqotchi Fatih Dogru o'z maqolasida turk tilida murojaatning chaqirish, ogohlantirish, e'tibor qaratish, faollashtirish, samimiylilik va rasmiylikni ko'rsatish, maqomni ifodalash, hurmat bajo keltirish, muloqotni nazorat qilish, muloqotda ekanini bildirish, hayajon, quvonch, muhabbat, hurmat, nafrat, qo'rquv, qayg'u, g'azab kabi hissiyotlarni aks ettirish, shuningdek, haqoratlash, kamsitish, masxara qilish, tanbeh berish, yordam so'rash,

koyish, yolvorish, tahdid qilish kabi holatlarda namoyon bo'lishini ta'kidlaydi (Doğru, 2018: 135).

Har qanday o'zaro ta'sirda muloqotni boshlash jarayonida dastlab aloqa o'rnatiladigan shaxsga murojaat (*hitap*) qilish zarurati tug'iladi. Avvalo, murojaat birliklari kimga va qanday murojaat qilinishiga qarab quyidagicha tasniflanadi: oila a'zolari o'rtasida qo'llaniladigan murojaatlar, ish va rasmiy muhitda ishlatiladigan murojaatlar, do'stlarga nisbatan qo'llaniladigan murojaatlar, yaqin do'stlarga ishlatiladigan murojaatlar hamda turmush o'rtog'i yoki sevgilisiga nisbatan qo'llaniladigan murojaatlar.

Masalan, er-xotin ijtimoiy tarmoqdagi yozishmalar orqali o'zaro muloqotga kirishganda – *sevgilim, aşkim, balım, bitanem, böcüğüm, hayatım, ay göyçeyh, ay maral, ceylan, guzum, gülüm, canım, canem, elim günüm, ömrüm, gözümün nuru, gözümün ışığı, döylet malım, ay ahirettiyyh, dert darmanım, ay durna, ay güleş, bahdavar, ay güzel, guzum, ciğerim, evimin direği, ay atamanam, gadasını aldığım, güzelim, sol yanım, yavrum, iki gözüm, balamın anası, çiçeğim, güneşim, ay yüzlüm, yağidim, yavru ceylan, sümbülüm, ciğer parem, gözümün ışığı, erim, pašam* kabi murojaat shakllarini qo'llashi kuzatiladi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, shaharda yashovchi er-xotinlar qishloqda yashovchilarga nisbatan bir-biriga murojaat qilishda ism, sevgi va hurmat so'zlaridan ko'proq foydalanishlari aniqlangan. Shuningdek, er-xotinlarning bir-biriga eng ko'p ism bilan (37,7%), sevgi ifodalari bilan (37,2%) hamda hurmat ifodalari bilan (15,5%) murojaat qilishlari, eng kam hollarda esa laqablar (2,9%) va boshqa turdagi so'zlar (5,8%) orqali murojaat qilganliklari aniqlangan (Han, Elkılıç, Aybirdi, 2019: 170).

Shuningdek, oila davrasida qo'llaniladigan murojaat shakllari ham turk tilida nihoyatda boy va ko'p qatlamli bo'lib, ular avvalo, oila a'zolari o'rtasidagi yaqinlik darajasi, hissiy bog'liqlik va ijtimoiy rollarni ifodalovchi lingvistik belgilar sifatida namoyon bo'ladi. Oila a'zolarining yozishmalarida *abim, ablam, kardeşim, kızım, kızlar, annem, anneciğim, anniş, babacığim, babiş, halam, halacığim, teyzem, teyzeciğim* kabi qarindoshlik nomlarining bevosita va faol qo'llanilishi kuzatiladi. Bundan tashqari, mehr va yaqinlikni bildiruvchi murojaat ifodalari ham muhim o'rin tutadi: *canım, canımın içi, bir tanem, ciğerim, kuzum, aslanım, pašam, prensesim*. Ayniqsa, ota-onalarning farzandlariga yoki oila a'zolarining bir-biriga murojaatida bu kabi ifodalar sevgi va g'amxo'rlikni kuchaytiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Shu qatorda, *ablišgo, anniş, dedoš, babiş* singari erkalash va samimiyatni bildiruvchi shakllar ham kundalik nutqda keng qo'llanadi. Oila davrasidagi murojaatlarda ayrim holatlarda hazil, kinoya ma'nosidagi *cadı, angılı, lalık, kemçik, kemik yığını, sarı* kabi so'zlar ham uchraydiki, bular hazil-mutoyiba, yengil kinoya yoki o'zaro yaqinlikdan kelib chiqadi deyish mumkin.

Rasmiy doiralarda, masalan, ish joylarida ham murojaatning turli shakllari uchraydi. Bugungi kunda deyarli har bir ish joyida muloqotni yengillashtirish maqsadida muayyan ijtimoiy platformalarda guruhlar tashkil etilgani kuzatiladi. Masalan, bir ish joyida barcha xodimlar a'zo bo'lgan umumiy guruh mavjud bo'lsa, quyi bo'limlarning har biri o'ziga xos alohida guruhlariga ega bo'ladi. Bunday guruhlarda ham ish muhitiga xos muayyan masofa saqlanadi. Shaxsiy muloqotda samimiy murojaat qilinadigan hamkasbga bunday guruhlar doirasida nisbatan rasmiyroq tarzda murojaat etish talab etiladi. Ish do'stlariga murojaat qilishda kasbiy unvonlar ko'pincha shaxs nomi bilan birga ishlatiladi. *Hocam, Başkanım, Müdürüm, Usta* kabi birliklar

shunday murojaat ifodalari sirasiga kiradi. *Fatma Hocam, Ahmet Başkanım, Ayşe Müdürüm, Murat Usta* kabi shakllar bilan bir qatorda, qisqalikni ta'minlash maqsadida bu hitaplar shaxs nomisiz ham qo'llanishi mumkin. Bu yerda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlardan biri — ayrim hitaplarning egalik qo'shimchasi bilan ishlatilishidir. Bunday holatlarda egalik ma'nosi bilan birga hurmat ifodasi ham kuchayadi. Turk jamiyatida yuzma-yuz muloqotda keng tarqalgan bu hodisa raqamli platformalarda ham yaqqol ko'zga tashlanadi.

Ish muhitida yanada rasmiy vaziyatlarda *Hanım, Bey, Sayın* kabi hitaplar masofali munosabatni ifodalaydi. Bu birliklar ham, odatda, shaxs nomiga qo'shib ishlatiladi. Turk tilida rasmiy murojaatlarda ham, norasmiy suhbatlarda ham familiyadan foydalanish odatiy hol emas. *Abla, Dostum, Kardeş, Kardeşim, Canım* kabi hitaplar ish joyi kabi muhitlarda nisbatan samimiy munosabatni ifodalaydi. Ushbu birliklar raqamli muhitda muloqotni boshlashda va uni davom ettirishda tez-tez uchraydi. Guruhga norasmiy tarzda murojaat qilishda turk tilida *Arkadaşlar* shakli qo'llaniladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, raqamli muhit texnik va shakliy jihatdan yangi kommunikativ makon bo'lsa-da, unda qo'llaniladigan murojaat birliklari asosan an'anaviy nutq madaniyatiga tayangan holda shakllanadi. Turk tilida murojaat shakllari faqat muloqotni boshlash vositasi bo'lib qolmay, balki ijtimoiy masofa, hurmat, samimiylik, hissiy bog'liqlik va nutq vaziyatini belgilovchi muhim ko'rsatkich sifatida namoyon bo'ladi. Raqamli kommunikatsiya turk tilidagi murojaat tizimini soddalashtirgan bo'lsa-da, uni tubdan o'zgartirmagan. Aksincha, an'anaviy muomala madaniyati yangi kommunikativ sharoitga moslashgan holda davom etmoqda. Shu jihatdan, murojaat shakllari raqamli muloqotda ham ijtimoiy muvozanatni ta'minlovchi, madaniy qadriyatlarni aks ettiruvchi va kommunikatsiya samaradorligini oshiruvchi asosiy lingvistik vositalardan biri sifatida baholanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Doğru F. Seslenme Sözleri ve Genel Türkçe Sözlüklerdeki Görünümü // Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. – 2018, Haziran. – Sayı 19 (1). – S. 135-150.
2. Han T., Elkılıç G., Aybirdi N. Eşlerin Birbirlerine Sosyo-Edimsel Hitap Biçimleri Üzerine Tanımlayıcı Bir Çalışma // Milli Folklor Dergisi. – 2019, C. 16, S. 123. – S. 166–176.